

AURORA

¿Qué impacto tienen nuestros hábitos energéticos?

Nombre(s):

Curso /Clase:

POLITÉCNICA

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención nº 101036418.

Autor: Ana Belén Cristóbal López
Universidad Politécnica de Madrid
2024

DOI: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.13908356>

Solo podemos transformar lo que comprendemos

¿Qué es la energía?

La energía es el motor que nos impulsa como humanidad desde el inicio de los tiempos. Es lo que nos permite estar en constante expansión y afrontar retos cada vez más desafiantes. Viajes a miles de kilómetros en pocas horas, hogares con temperaturas de 22°C independientemente de la época del año, comunicaciones instantáneas con cualquier parte del mundo, etc. Todo son avances tecnológicos que mejoran nuestra calidad de vida pero que requieren de mucha cantidad de energía.

Afortunadamente hoy conocemos muchas maneras de obtener energía y por ello nos podemos permitir estas comodidades.

¡Quién se lo iba a decir a aquellos que sólo conocían que para vivir - o simplemente sobrevivir- su única fuente de energía eran otros seres vivos!

AURORA ENERGY TRACKER

AURORA

¿Y yo qué puedo hacer?

Esa respuesta no nos corresponde a nosotros darla.

Es precisamente lo que queremos que trabajes junto a tu familia en esta experiencia. Existen opciones muy sencillas de implementar y otras que requieren de inversiones importantes de dinero. Pero antes de hacer cambio alguno, la pregunta que te puedes hacer es, ¿hasta qué punto, yo y mi familia, estamos apoyando ya a conseguir los objetivos de la transición energética?

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid han creado, para la Comisión Europea, una metodología que permite evaluar el impacto de los hábitos de consumo energético en Europa para el sector residencial y del transporte.

Prensa: <https://short.upm.es/n81a9>

AURORA ENERGY TRACKER

Esta aplicación, disponible para Android y IOS en Google Play y Apple Store, o en formato de página web* es una calculadora que tiene implementado el sistema de cálculo ideado y desarrollado en la UPM.

Los usuarios registran de forma periódica los consumos y patrones de uso de la energía que consumen en forma de electricidad, calefacción y transporte, y la aplicación devuelve unos indicadores que informan al usuario de cuán cerca o lejos está de conseguir a nivel individual los objetivos marcados por Europa para llegar a una transición energética exitosa en 2030.

	Ciudadanos cuyos hábitos energéticos superan las expectativas Europeas a 2030
	Ciudadanos cuyos hábitos energéticos se alinean con las expectativas Europeas a 2030
	Ciudadanos cuyos hábitos energéticos están alineándose con las expectativas Europeas a 2030
	Ciudadanos cuyos hábitos energéticos son similares a los de la media en el año 2015
	Ciudadanos en espera de mejorar sus impactos

*<https://dashboard.aurora-h2020.eu/es-ES/account>

Tu proyecto paso a paso

1. Si eres menor de 16 años, pide a tus padres o tutores que sean ellos quienes se instalen la aplicación AURORA ENERGY TRACKER o que accedan a la web app. En ambos casos hay que registrarse como usuarios.

2. Recopila junto a tu familia las últimas facturas de electricidad (y de calefacción si es posible)

3. Analizamos el contenido de las facturas y debatimos juntos. ¿En qué unidades se mide la energía? ¿Qué diferencia hay entre energía y potencia? ¿Cómo se llama la empresa que nos suministra la energía? ¿De qué fuentes obtiene nuestra empresa la electricidad o la calefacción? ¿Existen empresas que ofrecen estos servicios a partir de fuentes de energía más sostenibles?

Tu proyecto paso a paso

4. Utiliza la aplicación de AURORA para introducir los consumos energéticos que hayáis tenido en los últimos meses en la parte de electricidad o calefacción. Un histórico de tres facturas es un buen comienzo. Cuántos más datos introduzcas, más precisa será la información que recibas.

5. Utiliza la aplicación de AURORA para introducir tus hábitos de transporte más frecuentes. TRUCO: Es mucho más sencillo si usas la pestaña de transporte recurrente. Así con identificar una vez tus viajes y decirle a la aplicación las veces que lo haces y cuantas veces a la semana, te devolverá una información más precisa.

6. Observa la información que devuelve la aplicación, a nivel global, y para cada uno de los hábitos estudiados. Ahora completa la información de la siguiente página buscando un consenso en tu familia

Investigación

Resume tus descubrimientos y posibles acciones

Principales resultados y conclusiones

Ejemplo:

Nuestra compañía de electricidad no es un proveedor “verde”, así que nuestro consumo de electricidad ha generado más CO2 que si hubieramos contratado con un proveedor verde, y nuestros electrodomésticos hubieran funcionado igual.

Acciones

Miraremos este punto en la próxima renovación del contrato de luz.

Reflexiones

Piensa en tu experiencia con el proyecto usando la siguiente tabla KWL (lo que sabes, lo que quieres y lo que aprendistes) que figura a continuación.

K-Lo que sé:

Enumera lo que ya sabías sobre el tema antes de iniciar el proyecto.

W-Lo que quiero saber:

Escribe las preguntas o temas que te generaron curiosidad al principio.

L- Lo que aprendí:

Resume los nuevos conocimientos o habilidades que has adquirido tras finalizar el proyecto.

Usa páginas extra si lo necesitas.

Haz una foto de esta página (y las adicionales si las usas) y envíala a madrid@aurora-h2020.eu , con el apellido de tu familia y tu curso.
Habrá sorpresas para todos los que hayan participado.

Porqué usar AURORA ENERGY TRACKER

Aplicación educativa basada en nuestros propios patrones no en datos de terceros

Aplicación transparente: Código y los cálculos están disponibles (info en nuestra web aurora)

Interés de las instituciones europeas por conocer el valor educativo de la aplicación como herramienta de información personal

Naciones Unidas nos acaba de reconocer entre las mejores acciones de ciencia ciudadana que pueden ayudar al planeta*

Los datos son gestionados por la Universidad Politécnica de Madrid quien vela por su seguridad, pero una vez anonimizados los pone a disposición pública para que a los investigadores puedan realizar estudios que asesoren mejores políticas públicas.

¡Tú también puedes acceder!
Somos casi 1000 personas
<https://dashboard.aurora-h2020.eu/es-ES>

The page features a white background with decorative purple elements. A light purple rounded rectangle is centered in the upper half, containing the URL. Below it, several thick, flowing purple ribbons of varying shades (from light to dark) curve across the page. At the very bottom, there is a solid dark purple horizontal bar.

<https://www.aurora-h2020.eu>